

SHARQ XALQLARI TARIXIDA TA'LIM MAZMUNI VA DARSЛИKLAR YARATISH SOHASIDAGI TAJRIBALAR

Ortiqov Aziz Ulug'bekovich

Ilmiy rahbar: PhD

Djumaboyev Shodilbek Muhammadaminovich

*Nizomiy nomidagi TDPU 5A 110903 — Ta'lim muassasalarining
boshqaruvi yo'nalishi magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqimiz madaniyatining rivojlanish tarixida ta'lim mazmuni va unga bevosita bog'liq sanalmish darsliklar, darsliklarning yaratilish tarixi haqida va yana darsliklarni yaratishda alohida e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlari haqida so'z boradi. Shu bilan qatorda o'quvchi maqola orqali bugungi yangi avlod darsliklari ko'p yillik pedagogik, psixologik izlanishlar, ilg'or tajribalar mahsuli sifatida taqdim etilishini anglab oladi.

Qadimda ilm olmoqchi bo'lgan farzandlar qay tartibda va qay shaklda yaratilgan darsliklar orqali savodini oshirgani haqida ham maqolada so'z yuritdik. Bulardan tashqari darsliklar o'quvchilarga ayni bir darajasi bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qilishi ham bayon qilingan.

Kalit so'zlar: darslik, DTS, o'quv dasturlari, didaktik talablar, ilmiy-uslubiy, «qo'lbola», o'quv vastiasi.

Аннотация: В данной статье рассматривается содержание образования по истории развития культуры нашего народа и непосредственно связанных с ней учебников, история создания учебников и другие аспекты, требующие особого внимания при создании учебников. В то же время читатель поймет, что сегодняшнее новое поколение учебников представлено как продукт многолетних педагогических, психологических исследований и передового опыта.

В прошлом мы также говорили о порядке и форме, в которой дети, которые хотели учиться, обучались по учебникам. Также утверждается, что учебники помогают учащимся развивать одинаковый уровень знаний, навыков и компетенций.

Ключевые слова: учебник, Государственный образовательный стандарт (ГОС), учебные планы, дидактические требования, научно-методические, «ручной работы», учебное пособие.

Annotation: This article discusses the content of education on the history of cultural development of our people and directly related textbooks, the history of textbooks and other aspects that require special attention when creating textbooks. At the same time, the reader will understand that today's new generation of textbooks is presented as a product of many years of pedagogical, psychological research and best practices.

In the past, we also talked about the order and form in which children who wanted to study studied textbooks. It is also claimed that textbooks help students develop the same level of knowledge, skills and competencies.

Keywords: Textbook, State educational standard (SES), curricula, didactic requirements, scientific and methodological, "educational", textbook manual.

Tarixdan ma'lumki, sharq xalqlari pedagogik fikrlar taraqqiyoti va madaniyatining rivojlanishi jihatidan juda boydir. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, xalqimiz madaniyatining rivojlanish tarixida pedagogik fikrlarning taraqqiy etishi, shuning barobarida o'quv vositalarining mazmun va shakl tarafidan takomillashuvi muhim ahamiyat kasb etib, usiz ta'lim - tarbiya sohasidagi madaniy-ma'rifiy rivojlanishini aniq bir ko'rinishda tasavvur eta olmaymiz.

«Darslik — DTS, o'quv dasturlari, uslubiyati va didaktik talablari asosida belgilangan, milliy istiqlol g'oyalari mujassam bo'lgan, ma'lum bir predmet, ya'ni o'quv fanining mavzulari ketma-ketligi batartib tarzda yoritilgan, shu tegishli

fanning asoslarini mukammal darajada o'zlashtirishga yo'naltirilgan davlat nashri» demakdir.

Har bir ta'lim turining maqsad va vazifalarini qamragan holda bilim oluvchilarning Yoshi va bir qator xususiyatlarini ham inobatga olgan o'z darsliklari mavjud bo'ladi. Odatda, darslik o'quv fanining nomi bilan yuritiladi. Darslikda nazariy ma'lumotlardan tashqari, amaliy-tajriba hamda sinov mashqlari bo'yicha ham zarur ko'rsatmalar berilishi tabiiydir» [1].

Darsliklar bir necha soniyalarda emas, ko'p yillik pedagogik va psixologik izlanishlar ortidan keladigan tajribalar asosida vujudga keladi.. Bu o'rinda jahon standarti namunalari asosidagi bilimlar ham xizmat qiladi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, jahon standarti namunalari asosida darsliklar tuziladi.

Ta'limning muhim o'quv vositasi sifatida darsliklar beqiyos ahamiyatga ega sanaladi. Uning rivojlanish tarixini o'rganish, eramizdan oldingi ikkinchi ming yillikda darsliklarning ilk nusxalari yaratilganligini guvohi bo'lamiz. Olimlarning arxeologik izlanishlari shuni ko'rsatadiki, Sharqda, xususan, Furot va Dajla daryolari oralig'ida yashagan aholi sopol taxtachalardan yozuv yozish vositasi sifatida foydalangan. Buni Shunday taxtachalarga bitilgan matn qoldiqlari isbot qiladi. Keyinchalik boshqa Sharq xalqlari papirus yoxud pergamentlardan foydalanib, qo'lyozma va o'quv kitoblarini vujudga keltirganlarini bildik. Ular ma'lum bir soha va kasbga o'rgatish uchun asosiy manba vazifasida xizmat qilgan [2].

Darhaqiqat, ko'p izlanishlar o'tmishda darsliklarni kitob shaklida emas, balki hayvon terilari va daraxt پوستloqlariga insonlar tomonidan yasalgan «qo'lbola» yozuv qurollarida yozilganini ko'rsatadi.

Tarixiy adabiyotlardan bilish mumkinki, qadimda ham bilim olishga bo'lgan ehtiyojga alohida e'tibor qaratilgan. Ota-bobolarimiz ham, Sharqning boshqa

xalqlari vakillari ham farzandlarining ilmi ziyoda bo'lishi uchun izlanishlar qilishgan. Zero, arxeologlar tomonidan topilgan bir qancha qo'lbola adabiyotlar, qo'lyozmalar-u kitoblar buning yaqqol isboti bo'la oli. Bugun ham biz avlodlar uchun bunday ishlar kam emas. Davlatimiz tomonidan kelajak qo'lida deya aytayotgan yoshlarimizning dunyoqarashini boyitish, jahon arenalarida yurt bayrog'ini baland hilpirashiga hissa qo'shishlari uchun ularga chuqurdan-chuqur bilimni egallamoqliklarida yordamchi vositalar — o'quv adabiyotlari, yangi avlod darsliklari, qo'llanmalar va yan bir qator turli ilmiy kitoblar yaratilib, taqdim qilinayotgani tahsinga sazavordir. Xalqimizning boy ma'naviy-ma'rifiy, tarixiy-pedagogik merosi bitmas-tuganmas manba sifatida ko'plab ilmiy izlanishlarga yo'l ochmoqda. O'tmishda o'zbek xalqining ziyoli qatlami tomonidan yaratilgan manbalar kabi ko'plab darslik va qo'llanmalar ham muhim pedagogik tadqiqotlarning obykti bo'lishga arziydigan ta'limiy qadriyatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullayev Y. Elbekning Maktab darsliklari: moziydan sado // Ma'rifat. 1999-yil 9-iyun.
2. Abdurashidxonov Munavvarqori. Adibi avval: Darslik. — 10-ta'bi.— Toshkent: G'ulomjonhasan Orifjonov toshbosmaxonasi, 1917. — 48b.
3. Rustambek ibn Yusufbek. Ta'limi avval: Darslik. — 2-qism. — Toshkent: G'ulomhasan Orifjonov toshbosmaxonasi, 1914. — 44b.
4. Taylaqov N. Uzluksiz ta'lim uchun informatikadan o'quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning ilmiy-pedagogik asoslari. — Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005, — 160 b.
5. Uzluksiz ta'lim tizimi uchun o'quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratish konsepsiyasi / Tuzuvchilar: Sharq, 2002. — 15b.